

ПЕРСПЕКТИВЫ НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ МЕДИАТИВНЫХ СОГЛАШЕНИЙ

Ражабова Хулкар Тошмановна

Сотрудник международного управления Ташкентского государственного
юридического университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8394512>

Аннотация: В тезисе приводится комплексная оценка такого вида нотариального действия, как удостоверение медиативных соглашений. Устранение выявленных проблем при выполнении функций медиатора нотариусами, предложения способов по их решению позволят новому институту развиваться и стать эффективным инструментом в обеспечении исполнения медиативных соглашений.

Ключевые слова: медиатор, медиация, медиативное соглашение, исполнительная сила.

I. Введение

1. Порядок проведения процедуры медиации и правовое регулирование выполнения функций медиатора нотариусом.

Институт примирительных процедур в Республике Узбекистан за последние годы существенно расширил границы своего применения в гражданских, семейных и, даже, трудовых спорах посредством внесения изменений в законодательство, регулирующее данные отношения. Новшества коснулись не только вопросов порядка судопроизводства, но и затронули деятельность нотариусов, наделив их возможностью заверения медиативных соглашений, принятых по итогу процедуры медиации.

В последнее время, большинство ученых отмечают рост интереса к медиативной форме урегулирования конфликтов в сфере предпринимательской и экономической деятельности. В отличие от затяжных и дорогостоящих судебных разбирательств медиация является менее затратным процессом, как по времени, так и по финансам, и носит конфиденциальный характер.

Прежде всего необходимо отметить, что в Республике Узбекистан как судебные, так и органы нотариата наделены полномочиями защиты гражданских прав, свобод и интересов, но при этом, способы их реализации у данных органов разные. Как суды, так и нотариусы защищают гражданские права и свободы физических и юридических лиц. При этом суды рассматривают и разрешают возникшие между ними правовые споры, а нотариусы удостоверяют бесспорные факты.

В Республике Узбекистан правовое регулирование института медиации укрепилось Законом «О медиации», вступившим в силу 3 июля 2019 года. Данный Закон установил, что под медиацией следует понимать «способ урегулирования возникшего спора при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения» (часть 1 пункт 1 ст.4 ЗРУ). При этом деятельность медиатора может осуществляться на профессиональной или на непрофессиональной основе [2]. В случае достижения сторонами по результатам проведения процедуры медиации взаимоприемлемого решения в отношении возникшего спора либо условий и сроков исполнения обязательств между сторонами заключается медиативное соглашение в письменной форме (часть 1 ст. 29 ЗРУ). Процедура медиации может быть применена:

1. Во внесудебном порядке;
2. В процессе рассмотрения спора в судебном порядке, до удаления суда в отдельную (совещательную) комнату для принятия судебного акта;
3. В процессе исполнения судебных актов и актов иных органов;
4. В процессе рассмотрения спора в третейском суде до принятия решения третейского суда.

Однако новые и, безусловно, весомые преимущества у медиации появились в 2020 году, после наделения нотариусов полномочиями медиатора, путем удостоверения медиативных соглашений. Так, в соответствии со статьей 61¹ ЗРУ «О нотариате», нотариус выступает медиатором на основе добровольного согласия сторон в споре для принятия взаимоприемлемого решения по гражданско-правовым отношениям, в том числе имущественным и наследственным вопросам [3]. С момента введения этой нормы востребованность медиативных процедур с участием нотариуса неуклонно растет.

Необходимо отметить, что согласно действующего законодательства, нотариус удостоверяет сделки только в случае отсутствия спора. Исходя из нотариальной практики, в большинстве случаев споры вытекают из имущественных отношений, связанных с распределением и принятием долей наследственного имущества, при отчуждении недвижимого имущества, а также при удостоверении сделок от имени юридических лиц. Важным критерием, отличающим медиацию от других альтернативных методов разрешения конфликтов, таких как переговоры, арбитраж и третейское разбирательство, признается ее добровольный характер, который, в силу статьи 5 ЗРУ «О медиации» отнесен к числу медиативных принципов. В пункте 145³ Инструкции «О порядке совершения нотариальных действий нотариусами» установлено, что нотариус заверяет медиативное соглашение по семейным спорам – раздел имущества супругов, спорам, связанным с наследством – раздел наследственного имущества, доли между наследниками и т.д., а также по другим спорам – денежные обязательства, обязательства по нахождению имущества, долговые обязательства, обязательства по заложенным отношениям [6].

Усовершенствование существующего внесудебного механизма урегулирования споров в Республике Узбекистан должно способствовать эффективному и оперативному разрешению как экономических, так и гражданско-правовых споров.

II. Механизм нотариального удостоверения медиативных соглашений и исполнительная сила такого соглашения

Нотариальное удостоверение медиативных соглашений — востребованное действие, которое сочетает в себе все преимущества медиации, а также правовые гарантии, которые придает документу печать нотариуса. Однако, медиативное соглашение удостоверенное нотариусом, при неисполнении одной из сторон своих обязанностей, будет обладать исполнительной силой только после внесения нотариусом исполнительной надписи на соглашении. Поскольку, согласно статьи 5 ЗРУ «Об исполнении судебных актов и актов иных органов» только нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов и исполнительная надпись нотариусов подлежат принудительному исполнению [4]. По нашему мнению, медиативное соглашение, заключенное в нотариальной форме, предоставляет

возможность сторонам, в случае невыполнения обязательств обговорённых в соглашении, обратиться в бюро принудительного исполнения, минуя судебного разбирательства.

Как отмечает А.Н. Ермаков, необходимо иметь в виду, что, поскольку условием принудительного исполнения медиативного соглашения является его удостоверение нотариусом, то на первый план выходит качество проведения самой процедуры и оформление ее результатов [7, с. 171-172]. Вместе с тем, заслуживает внимания мнение Т.Е. Алешиной о том, что требуется особая правовая регламентация нотариуса как субъекта медиативных отношений. Особое внимание следует обратить на порядок оплаты услуг за оказание правовой помощи, так как она должна быть разумной, справедливой и в отношении нотариуса, с учетом затрат времени и категории регулируемых отношений [8, с. 117].

Процедура медиации начинается с разъяснения сторонам сути и принципа проведения процедуры. После этого каждая из сторон высказывается по существу конфликта, формулируются вопросы, которые стороны готовы разрешать, интересы сторон, возможные пути решения возникших вопросов. Результатом процедуры медиации становится заключение сторонами медиативного соглашения. Законодательство оценивает его как гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон.

На нотариусах лежит функция придания особого статуса достигнутой договоренности. Нотариус проверяет осознанность и добровольность действий сторон, соответствие их воли волеизъявлению, разъясняет юридический смысл каждого пункта заключаемого соглашения. Одним словом, наделение нотариуса функциями медиатора позволяет законодательно упрочить роль медиативного соглашения при разрешении споров.

Для того чтобы быть уверенным в том, что ни одна из сторон не будет уклоняться от исполнения достигнутого соглашения необходимо его нотариальное удостоверение. Кроме того, удостоверенное нотариусом медиативное соглашение, которому придана сила исполнительного документа, защищает права добросовестного исполнителя соглашения.

III. Заключение

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что медиативное соглашение, заключаемое после проведения процедуры медиации является гражданско-правовой сделкой, направленной на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. Медиация может успешно использоваться для урегулирования семейных, трудовых и земельных споров, споров в сфере защиты прав потребителей, споров связанных с наследственными правоотношениями. Раскрывая потенциал нотариата в сфере заключения медиативных соглашений необходимо отметить, что медиация в нотариальной практике не может быть осуществлена без определенных механизмов и правил:

Во-первых, осуществлять деятельность медиатора на профессиональной основе может лицо, прошедшее специальный курс обучения по программе подготовки медиаторов, утверждаемый Министерством юстиции Республики Узбекистан, а также внесенное в Реестр профессиональных медиаторов. В связи с тем, что действующее

законодательство дает право нотариусам выполнять функции медиатора, считаем необходимым введение краткосрочных специальных курсов обучающих нотариусов по программе подготовки медиаторов. Данные курсы будут способствовать выработке знаний у нотариусов в сфере медиации и правильному выполнению связанного с ним нотариального действия.

Во-вторых, в регламенты о порядке совершения нотариусами отдельных нотариальных действий нужно внести административный регламент о порядке выполнения функций медиатора (общие правила, порядок обращения, порядок идентификации личности обратившегося, его дееспособности и правоспособности, порядок истребования необходимых для удостоверения соглашения документов и рассмотрения данных документов, порядок подготовки проекта соглашения, порядок оплаты услуг нотариуса, порядок внесения изменений и прекращения действий соглашения).

В-третьих, в настоящее время медиация не пользуется широкой популярностью в силу того, что отсутствует механизм исполнения медиативных соглашений, то есть при неисполнении обязательств предусмотренных соглашением, сторонам следует обратиться в суд. По нашему мнению необходимо придать медиативному соглашению удостоверенному нотариусом исполнительную силу. Это в свою очередь даст возможность стороне чьи законные права и интересы будут нарушены неисполнением другой стороной условий соглашения непосредственно обратиться в бюро принудительного исполнения, минуя судебного разбирательства. Тем самым участие нотариуса позволяет достичь высокой эффективности таких соглашений, так как права их сторон будут защищены исполнительной силой нотариального акта.

References:

1. Гражданский Кодекс Республики Узбекистан от 01.03.1997 [Эл. ресурс]: в ред. от 08.11.2022 г., № 03/22/801/0998 Национальная база данных законодательства.
2. Закон Республики Узбекистан «О медиации» от 03.07.2018 г. № ЗРУ-482 [Эл. ресурс]: в ред. от 15.01.2020 г., № 03/20/602/0052 Национальная база данных законодательства.
3. Закон Республики Узбекистан «О нотариате» от 26.12.1996 г. № 343-I [Эл. ресурс]: в ред. от 18.05.2022 г., № 03/22/770/0424 Национальная база данных законодательства.
4. Закон Республики Узбекистан «Об исполнении судебных актов и актов иных органов», от 29.08.2001 г. № 258-II [Эл. ресурс]: в ред. от 27.04.2023 г., № 03/23/833/0236 Национальная база данных законодательства.
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об утверждении административного регламента о порядке совершения нотариусами отдельных нотариальных действий», от 18.11.2020 г. № 726 [Эл. ресурс]: в ред. от 14.07.2022 й., 09/22/384/0632-сон Национальная база данных законодательства.
6. Приказ министра юстиции Республики Узбекистан «Об утверждении инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами», зарегистрировано 04.01.2019 г., рег. номер 3113 [Эл. ресурс]: в ред. от 28.11.2022 й., 10/22/3113-8/1042-сон Қонунчилик маълумотлари миллий базаси.

Список использованной научной литературы:

7. Ермаков А.Н., Захарьяцева И.Ю. О необходимости специализации института примирительных процедур в цивилистическом процессе (на примере процедуры медиации) // Современные тенденции развития гражданского и гражданского процессуального законодательства и практики его применения. 2020. № 6. С. 170-178.
8. Е.Т. Алешина. Некоторые вопросы медиации в практике российского нотариата как субъекта реализации охранительной функции права//Вестник [Саратовской государственной юридической академии](#). 2016. С.116-119.
9. Е. А. Шашкина, Г.С. Швырев. Нотариальное удостоверение медиативного соглашения. Современная наука: Актуальные вопросы гражданского права. 2020. С.87-96.

